

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С СУБЪЕКТИВНО НЕПРОЯВЛЕННОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА .

Бахрамова А.А.

Ассистент кафедры Внутренних болезней семейной медицины
Бухарского государственного медицинского института.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500959>

Аннотация : Проблема субъективно невыраженной ишемической болезни сердца становится все более актуальной в связи с совершенствованием диагностики, ранним выявлением ишемической болезни сердца, более широким внедрением инвазивных методов диагностики. В связи с этим, особенно у пациентов старших возрастных групп, необходим особый подход к вопросам диагностики и лечения данной патологии для повышения качества оказываемой им медицинской помощи.

Цель исследования : разработать оптимальный алгоритм обследования и лечения больных старших возрастных групп с субъективно невыраженной формой ишемической болезни сердца в многопрофильном стационаре для повышения качества оказания медицинской помощи данной группе больных.

Цель : разработать алгоритм обследования и лечения больных старших возрастных групп с субъективно невыраженной формой ишемической болезни сердца.

Материалы и методы : набор пациентов с субъективно невыраженной формой ишемической болезни сердца (ИБС) в две основные группы — пожилого и старческого возраста — и две контрольные группы пациентов с клинически выраженной ИБС — пожилого и старческого возраста. Планируется набор около 100 человек в каждую группу. Каждая группа делится на две подгруппы по половому признаку. Пациентам всех групп проводится: оценка жалоб и анамнеза по схеме; оценка претестовой вероятности ишемической болезни сердца; Оценка риска по шкале SCORE; физикальное обследование; общеклинические анализы крови и мочи, а также исследование биохимических лабораторных показателей; ЭКГ; ЭХОКГ; оценка толерантности к физической нагрузке с помощью теста с шестиминутной ходьбой; СМЭКГ; стресс-эхокардиография или велоэргометрия;

коронароангиография; оценка липидного спектра; оценка тиреоидного статуса; оценка гликемического профиля; исследование активности мозгового натрийуретического пептида плазмы; высокочувствительная оценка концентрации тропонина I в сыворотке крови; оценка наличия и выраженности тревоги и депрессии у пациента; оценка качества жизни; оценка болевой и вибрационной чувствительности.

Результаты : в настоящее время в группы набрано 25 человек: 15 в основные группы (8 и 7 соответственно) и 10 (5 и 5) в контрольные группы. КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ.

Заключение : анализ литературных данных показывает необходимость комплексного подхода к проблеме субъективно невыраженной ишемической болезни сердца у пациентов пожилого и старческого возраста. Необходимо учитывать гендерные особенности субъективно невыраженной ишемической болезни сердца у пациентов пожилого и старческого возраста. Необходима динамическая психотерапевтическая поддержка пациентов пожилого и старческого возраста с субъективно невыраженной формой ишемической болезни сердца. Необходимо использовать персонифицированный подход к лечению в

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОБРАЗОВАНИЮ Место проведения: Питтсбург, США. 87 многопрофильных больничных учреждений для пожилых и старческих пациентов с субъективно невыраженной формой ишемической болезни сердца.

Ссылки:

1. Томас М. Мэддокс, Мэгги А. Станиславски, Гэри К. Грюнвальд. Необструктивная ишемическая болезнь сердца и риск инфаркта миокарда Jama. -2014. Выпуск 312. С. 154-173
2. Юхани Кнуути, Уильям Вейнс, Антти Сарасте. Европейский кардиологический журнал. 2020. - Выпуск. 41. С. 407-477.
3. GS Werner, M Ferrari, S Betge. Коллатеральная функция при хронических тотальных коронарных окклюзиях связана с региональной функцией миокарда и продолжительностью окклюзии. Кровообращение. 2001.- Выпуск. 104.
4. Анджела Фаулер-Браун, Марк Плетчер. Скрининг бессимптомной ишемической болезни сердца: систематический обзор для систематического обзора доказательств Целевой группы профилактических служб США. 2003. Т. 3, С 204 -265